

Análisis de costos exergéticos de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor y tanque flash

F. Tenorio Rodríguez¹, R. Lugo Leyte¹, E. V. Torres González^{2*},
A. Torres Aldaco¹, H. D. Lugo Méndez³

¹Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186, Colonia Vicentina, 09340, Iztapalapa, Ciudad de México, México

²Programa de Energía, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco, Prol. San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 09790, Iztapalapa, Ciudad de México, México *edgar.vicente.torres.gonzalez@uacm.edu.mx

³Departamento de Ingeniería de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa, Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, Ciudad de México, México

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se realiza un análisis de costos exergéticos a un sistema de refrigeración por compresión de vapor de dos etapas con tanque flash y que usa R134a, R1234yf y R404A. Para evaluar su desempeño, se obtienen los estados termodinámicos con la eficiencia de compresión isoentrópica, potencia frigorífica, temperaturas de evaporación y ambiente. Posteriormente, se determinan el flujo másico de refrigerante, la potencia suministrada a los compresores, los flujos de calor en el condensador y evaporador, y el coeficiente de operación. Con esta información y el estado de referencia, se obtienen los flujos de exergía y las irreversibilidades. Se parte de la estructura productiva del ciclo de refrigeración, para identificar el recurso y producto de cada equipo. Con esta estructura y las reglas de asignación de costos, se generan los sistemas de ecuaciones para obtener los costos exergéticos unitarios y los costos exergéticos de cada corriente.

Palabras clave: Refrigerante, flujo de exergía, irreversibilidades, costos

Abstract

In this work, an exergy cost analysis is carried out to a two-stage vapor compression refrigeration system with a flash tank that uses R134a, R1234yf and R404A. To evaluate its performance, thermodynamic states are obtained with isentropic compression efficiency, cooling capacity, evaporation and ambient temperatures. Subsequently, the mass flow of the refrigerant, the power supplied to the compressors, the heat flows in the condenser and evaporator, and the operating coefficient are determined. With this information and the reference state, the exergy flows and irreversibilities are obtained. It starts from the productive structure of the refrigeration cycle, to identify the resource and product of each equipment. With this structure and the cost allocation rules, the systems of equations are generated to obtain the unit exergetic costs and the exergetic costs of each stream.

Key words: Refrigerant, exergy Flow, irreversibilities, exergetic cost

Introducción

Los ciclos de refrigeración son sistemas aplicados en distintas industrias con el fin de mantener a baja temperatura, ya sea, el lugar u objeto a enfriar. Algunos ejemplos de aplicación de estos sistemas se encuentran en la conservación de alimentos, son muchos los productos que deben permanecer a bajas temperaturas como lácteos, carnes, verduras, etc. La industria refrigeración ha ido evolucionando desde el punto de vista energético y ambiental, debido a que se requieren sistemas de refrigeración eficientes y amigables con el medio ambiente. En el mundo existe una demanda de electricidad elevada debido al aumento de la carga de refrigeración y aire acondicionado. Por lo tanto, es necesario utilizar sistemas de refrigeración eficientes. Otro problema actual es el alto potencial de calentamiento global (GWP) de los HFC que son utilizados en sistemas de refrigeración por lo que se deben ir eliminando gradualmente [1]. El refrigerante R134a

corresponde a la familia de los HFC y actualmente sigue activo. Diversos estudios han experimentado con refrigerantes más amigables como las HFO con el fin de remplazar al R134a. Algunos refrigerantes de la familia de las HFO han mostrado resultados favorables en comparación con el R134a, como es el caso del R1234ze, mientras que algunos otros como el R1234yf muestran resultados menos favorables; sin embargo, no se debe olvidar que estos posibles sustitutos se caracterizan por un bajo GWP y ser amigable con la capa de ozono al tener un agotamiento de la capa de ozono nulo (ODP) [2].

Otro factor importante en el adecuado funcionamiento de cualquier sistema es evaluar su desempeño y para ello se emplean metodologías que ayudan a la localización de las pérdidas más significativas dentro del sistema y sirven como base de programas que ayuden a erradicar estas pérdidas. Una de tantas metodologías es el análisis termoeconómico, que tiene como base el análisis termodinámico. En esta metodología se define el concepto de recurso y producto de cualquier sistema termodinámico y, por lo tanto, de los equipos que lo conforman. Sin embargo, durante los procesos se obtienen corrientes que no son el objetivo principal del proceso, es decir, residuos. Por lo tanto, se debe considerar el proceso de formación de los residuos durante cada proceso del ciclo con el fin de identificar dónde es generado y cómo se puede disminuir su costo exergético [3, 4].

Metodología

Descripción del ciclo de refrigeración

La Figura 1 muestra el ciclo de refrigeración por compresión de vapor de dos etapas y tanque flash, y consta de los siguientes equipos: compresor de baja (CBP) y alta presión (CAP), condensador, válvula de expansión de alta presión (VAP), tanque flash (TF), válvula de expansión de baja presión (VBP) y evaporador.

Figura 1. Sistema de refrigeración con tanque flash

El refrigerante ingresa al CBP (estado 2) y se comprime hasta alcanzar la presión intermedia de operación en el tanque flash (estado 3). Se trata de un TF de alimentación múltiple, donde entran dos corrientes, una de vapor sobrecalentado y otra de vapor húmedo que representan los estados 3 y 11, respectivamente. Debido al efecto flash se condensa el flujo másico de baja presión, \dot{m}_{BP} , y se evapora el flujo másico de alta presión, \dot{m}_{AP} . Para el ciclo de baja presión, se utiliza el refrigerante, que se encuentra como líquido saturado, y corresponde a una de las dos salidas del TF (estado 4),

posteriormente el refrigerante se expande en la VBP y disminuye su presión hasta la presión del evaporador (estado 5). Para el ciclo de alta presión se utiliza el vapor saturado que sale del TF (estado 8). El refrigerante se comprime en el CAP hasta alcanzar la presión y temperatura de condensación (estado 9) donde rechaza calor al sumidero y pasa de vapor sobrecalentado a líquido saturado (estado 10). El refrigerante se expande en la VAP donde disminuye su presión hasta la presión intermedia, o bien, la presión de operación en el TF. Las Figuras 2 y 3 muestran los diagramas Ts y Ph , respectivamente.

Figura 2. Diagrama Ts del ciclo de refrigeración con tanque flash

Figura 3. Diagrama Ph del ciclo de refrigeración con tanque flash

Propiedades termodinámicas

La Tabla 1 presenta las condiciones de operación del ciclo de refrigeración. Se considera el uso de tres refrigerantes con el fin de determinar los efectos de cada uno de ellos en el ciclo.

Tabla 1. Condiciones de operación

Condiciones de operación	
Temperatura de evaporación, (°C)	-10
Temperatura de condensación, (°C)	35
Carga térmica, (TR)	5
Eficiencia de compresión isoentrópica, (-)	0.75
Refrigerantes	R134a / R404A / R1234yf

Nota: 1 TR (tonelada de refrigeración) es equivalente a 3.516 kW

Con base en las condiciones de operación se determinan los estados termodinámicos en tablas de vapor saturado o de vapor sobrecalentado dependiendo de la región en la que se encuentre cada estado termodinámico.

Para el análisis termoeconómico es necesario conocer la potencia suministrada a cada compresor y el flujo de calor que se retira en el condensador. Por lo tanto, se deben conocer los flujos de refrigerante. Para realizar estos cálculos se utilizan las ecuaciones de la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros de desempeño del sistema de refrigeración

<p>Flujo másico de baja presión.</p> $\dot{m}_{BP} = \frac{\dot{Q}_{eva}}{h_2 - h_5}$ <p>Flujo másico de alta presión.</p> $\dot{m}_{AP} = \frac{\dot{m}_{BP}(h_3 - h_4)}{h_8 - h_{11}}$ <p>Potencia del CBP.</p> $\dot{W}_{CBP} = \dot{m}_{BP}(h_3 - h_2)$	<p>Potencia del CAP</p> $\dot{W}_{CAP} = \dot{m}_{AP}(h_9 - h_8)$ <p>Flujo de calor en el condensador</p> $\dot{Q}_{cond} = \dot{m}_{AP}(h_9 - h_{10})$ <p>Coficiente de operación (COP).</p> $COP = \frac{\dot{Q}_{eva}}{\dot{W}_{CAP} + \dot{W}_{CBP}}$
---	---

Exergía e irreversibilidades

Para determinar la exergía se parte de la siguiente expresión

$$\varepsilon = (h_i - h_0) - T_0 (s_i - s_0) \quad (1)$$

Donde el subíndice i representa los estados termodinámicos del 1 al 8 y el subíndice 0 representa el estado de referencia.

Para determinar las irreversibilidades en cada equipo que componen el ciclo, se considera el principio de disminución de la exergía

$$\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sal} - \dot{E}_{destruida} = \Delta \dot{E}_{sistema} \quad (2)$$

Análisis termoeconómico

Para realizar el análisis termoeconómico se consideran las tres proposiciones del proceso de formación de costos [3].

1. El costo exergético depende de los costos de los recursos de entrada al sistema y en ausencia de alguna asignación en el costo, su costo exergético unitario del flujo de entrada es uno.
2. El costo del producto del sistema es igual a la suma del costo exergético que constituyen el recurso. Sin embargo, para este caso de estudio se toma en cuenta el costo de formación del recurso.
3. Si el producto está formado por varios flujos de la misma calidad termodinámica, todos ellos tienen el mismo costo exergético unitario.

En la Figura 2 se muestra que el objetivo del condensador (proceso 6-7) es recuperar la entropía que se genera a lo largo del ciclo por cada uno de los equipos. Por lo tanto, al realizar el balance de costos para cada equipo, se deben de considerar las porciones de entropía generadas por cada uno de los equipos. Al contar con el tanque flash, se tienen dos distintos flujos por todo el sistema y se deben tomar en cuenta para determinar las entropías generadas de cada equipo.

La Figura 4 muestra la estructura productiva del ciclo de refrigeración con tanque flash y también muestra el proceso de formación del producto y del residuo. Con base en las proposiciones recurso-producto, se plantea el sistema de ecuaciones en cada uno de los equipos, como se presenta en la Tabla 3, y se considera la imputación de residuos para cada equipo, es decir, las razones de entropía, como se presentan en la Tabla 4.

Figura 4. Estructura productiva del ciclo de refrigeración con tanque flash.

Tabla 3. Balances de costos exergéticos del sistema de refrigeración

<p>CBP</p> $k_1^* = 1$ $k_1^* \dot{E}_1 + \rho_{61} k_{12}^* \dot{E}_{12} = k_3^* \dot{E}_3 - k_2^* \dot{E}_2$	<p>VAP</p> $k_{10}^* \dot{E}_{10} + \rho_{67} k_{12}^* \dot{E}_{12} = k_{11}^* \dot{E}_{11}$
<p>TF</p> $k_4^* = k_8^*$ $k_{11}^* \dot{E}_{11} + k_3^* \dot{E}_3 + \rho_{62} k_{12}^* \dot{E}_{12} = k_4^* \dot{E}_4 + k_8^* \dot{E}_8$	<p>CS</p> $k_9^* = k_{10}^*$ $k_{10}^* \dot{E}_{10} + k_9^* \dot{E}_9 - k_8^* \dot{E}_8 - \rho_{46} k_{13}^* \dot{E}_{13} = 0$
<p>CAP</p> $k_7^* = 1$ $k_7^* \dot{E}_7 + \rho_{65} k_{12}^* \dot{E}_{12} = k_9^* \dot{E}_9 - k_8^* \dot{E}_8$	<p>VBP</p> $k_4^* \dot{E}_4 + \rho_{63} k_{12}^* \dot{E}_{12} = k_5^* \dot{E}_5$
<p>Condensador</p> $k_9^* = k_{10}^*$ $k_9^* \dot{E}_9 - k_{10}^* \dot{E}_{10} = k_{12}^* \dot{E}_{12}$	<p>Evaporador</p> $k_5^* = k_2^*$ $k_5^* \dot{E}_5 - k_2^* \dot{E}_2 + \rho_{64} k_{12}^* \dot{E}_{12} = k_6^* \dot{E}_6$

Tabla 4. Razones de imputación por formación del residuo

$$\rho_{61} = \frac{\dot{m}_{BP}(s_3 - s_2)}{\dot{m}_{AP}(s_9 - s_{10})}; \rho_{62} = \frac{\dot{m}_{BP}(s_4 - s_3) - \dot{m}_{AP}(s_8 - s_{11})}{\dot{m}_{AP}(s_9 - s_{10})}; \rho_{63} = \frac{\dot{m}_{BP}(s_5 - s_4)}{\dot{m}_{AP}(s_9 - s_{10})}$$

$$\rho_{64} = \frac{\dot{m}_{BP}(s_2 - s_5)}{\dot{m}_{AP}(s_9 - s_{10})}; \rho_{65} = \frac{(s_9 - s_8)}{(s_9 - s_{10})}; \rho_{67} = \frac{(s_{11} - s_{10})}{(s_9 - s_{10})}$$

Resultados y discusión

Propiedades termodinámicas

En la Tabla 5 se presentan los valores obtenidos para cada uno de los refrigerantes. Comparando los flujos máscicos se observa que en el orden: R134a, R404A y R1234yf, se requiere un mayor flujo de refrigerante. El flujo máscico de baja presión aumentó 21.21% y 24.24% para el R404A y R1234yf respectivamente en comparación con el R134a. Con respecto a la potencia suministrada a los compresores, para el refrigerante R134a se requiere suministrar una potencia menor en comparación del R404A y del R1234yf. Para el CBP se requiere suministrar 4.7% y 2.2% más para los refrigerantes R404A y R1234yf, respectivamente, en comparación con el R134a. Para el CAP se tiene una tendencia similar, con el R134a se requiere suministrar menor potencia. El ciclo de refrigeración con mayor COP opera con R134a con un COP de 3.836, mientras que el COP de los ciclos que operan con R404A y R1234yf disminuye 7.7% y 2.66%, respectivamente.

Irreversibilidades

La Figura 5 muestra los flujos de irreversibilidades en cada equipo del Ciclo de refrigeración. Las mayores irreversibilidades se presentan en los compresores, para el refrigerante R134a y R404A se tienen irreversibilidades debidas a la compresión de 1.129 kW y 1.225 kW, respectivamente. Para el R1234yf se tienen irreversibilidades de 1.178 kW. El segundo dispositivo con más irreversibilidades es el condensador, con el R134a y el R404A se presentan irreversibilidades, de 0.730 kW, mientras que con el R1234yf son de 0.724 kW, por lo tanto, para el R1234yf se tiene un 0.82% menos de

irreversibilidades en el condensador. Los equipos donde se presentan las menores pérdidas son en el IC y en la VBP.

Tabla 5. Resultados del ciclo 2 para cada uno de los refrigerantes.

	R134a	R404A	R1234yf
$\dot{m}_{BP} \left(\frac{kg}{s} \right)$	0.099	0.120	0.123
$\dot{m}_{AP} \left(\frac{kg}{s} \right)$	0.126	0.166	0.160
$\dot{W}_{CBP} (kW)$	1.999	2.093	2.043
$\dot{W}_{CAP} (kW)$	2.583	2.837	2.666
$\dot{W}_{neto} (kW)$	4.582	4.930	4.709
$\dot{Q}_{cond} (kW)$	22.162	22.546	22.288
$COP(-)$	3.836	3.540	3.734

Figura 5. Flujo de irreversibilidades [kW] generadas para el ciclo de refrigeración con cada refrigerante

Con respecto al total de irreversibilidades en el ciclo, con el uso del R134a se tienen pérdidas de 2.518 kW siendo este ciclo el que menos pérdidas presenta; con el R1234yf se presentan 5% más de pérdidas con respecto al R134a y para el R404A se tiene 15.21% más de pérdidas con respecto al R134a, es decir, es el ciclo con más irreversibilidades.

Costos exergéticos

Las Tablas 6, 7 y 8 presentan los valores obtenidos para los costos exergéticos unitarios y los costos exergéticos con los refrigerantes R134a, R404A y R1234yf, respectivamente. El mayor costo exergético lo presenta la corriente 9 que corresponde al refrigerante que sale del CAP. Con el R404A se tiene un costo exergético de 16.39 kW, por lo tanto, se requiere 45.82% más de exergía para elevar la presión y temperatura en el CAP en comparación con el R134a. Para el R1234yf el costo exergético de la corriente 9 aumenta en un 13.70% en comparación con el R134a y en comparación con el R404A disminuye en un 37.22%.

Tabla 6. Costos exergéticos unitarios y costos exergéticos del ciclo 2 con R134a.

Corriente	\dot{E} (kW)	k^* (-)	E^* (kW)
1	1.999	1	2.00
2	1.775	1.542	2.74
3	3.260	1.460	4.76
4	4.247	1.492	6.34
5	4.113	1.542	6.34
6	2.337	1.959	4.58
7	2.583	1	2.58
8	4.199	1.492	6.26
9	6.167	1.440	8.88
10	5.437	1.440	7.83
11	5.199	1.508	7.84
12	2.947	1.083	3.19

Tabla 7. Costos exergéticos unitarios y costos exergéticos del ciclo 2 con R404A.

Corriente	\dot{E} (kW)	k^* (-)	E^* (kW)
1	2.093	1	2.09
2	4.499	1.662	7.48
3	6.051	1.586	9.60
4	7.054	1.615	11.39
5	6.862	1.662	11.40
6	2.337	2.123	4.96
7	2.873	1	2.87
8	8.346	1.615	13.48
9	10.535	1.556	16.39
10	9.805	1.556	15.25
11	9.395	1.626	15.28
12	2.998	1.187	3.56

Tabla 8. Costos exergéticos unitarios y costos exergéticos del ciclo 2 con R1234yf.

Corriente	\dot{E} (kW)	k^* (-)	E^* (kW)
1	2.043	1	2.04
2	2.272	1.591	3.61
3	3.780	1.504	5.68
4	4.775	1.534	7.33
5	4.610	1.591	7.33
6	2.337	2.013	4.71
7	2.666	1	2.67
8	4.946	1.534	7.59
9	6.968	1.476	10.29
10	6.243	1.476	9.22
11	5.943	1.554	9.23
12	2.963	1.353	4.01

La Figura 6 muestra los resultados de los costos exergéticos obtenidos para el Ciclo de refrigeración con los refrigerantes R134a, R404A y R1234yf. Se observa que los menores costos exergéticos se obtienen cuando se utiliza el refrigerante R134a, seguido del R1234yf, y el R404A presenta los mayores costos exergéticos.

Figura 6. Costos exergéticos obtenidos para el ciclo 2 con los 3 refrigerantes.

Conclusiones

Con respecto a los refrigerantes utilizados, se tiene que el R134a presenta los mejores resultados en términos generales, tanto del análisis energético como del análisis exergético. Por ejemplo, el COP es menor cuando se usa el R1234yf y R404A en comparación con el R134a. Los flujos de irreversibilidad en el sistema son menores cuando el ciclo opera con R134a en comparación con R404A y R1234yf. Sin embargo, el R1234yf presenta valores similares o más cercanos al R134a en comparación al R404A. Además, el R1234yf se caracteriza por un nulo ODP y bajo GWP, es decir, ODP=0 y GWP=4, en comparación con el R404A (ODP=0 y GWP=3,900) y el R134a (ODP=0 y GWP=1,430). No hay una gran diferencia entre estos valores, por lo tanto, el R1234yf es un mejor sustituto para el R134a en comparación con el R404A. Por otra parte, la corriente 9, vapor sobrecalentado a la salida del compresor de alta presión, tiene el mayor costo exergético para los tres refrigerantes. Además, los menores costos exergéticos se obtienen cuando se utiliza el refrigerante R134a, seguido del R1234yf, mientras que el R404A presenta los mayores costos exergéticos.

Referencias

- [1] Agarwal, S., Arora, A., Arora, B. Exergy Analysis of Dedicated Mechanically Subcooled Vapour Compression Refrigeration Cycle Using HFC-R134a, HFO-R1234ze and R1234yf. *Advances in Energy and Built Environment*, 20: 23-42, 2020.
- [2] Agarwal, S., Arora, A., Arora, B. Energy and exergy investigations of R1234yf and R1234ze as R134a replacements in mechanically subcooled vapour compression refrigeration cycle. *Journal of Thermal Engineering*, 7(1): 109-132, 2021.
- [3] Torres, C., Valero, A., Rangel, V., Zaleta, A. On the cost formation process of the residues. *Energy*, 33: 144-152, 2008.
- [4] Lozano, M., Valero, A. Theory of the exergetic cost. *Energy*, 18: 939-960, 1993.
- [5] Rostamzadeh, H., Rostamzadeh, J., Seyed Matin, P., Ghaebi, H. (2018). Novel dual-loop bi-evaporator vapor compression refrigeration cycles for freezing and air-conditioning applications. *Applied Thermal Engineering*, 138: 563-582, 2018.